

Robinia pseudoacacia: Αγαπημένα και Περιφρονημένα Είδη Δέντρων

www.af4eu.eu

Ζωντανό εργαστήριο αναγεννητικής αγροδασοπονίας με τη *Robinia pseudoacacia* και τη λεβάντα

Η *Robinia pseudoacacia* L. εισήχθη στην Ευρώπη τον 17ο αιώνα από τη Βόρεια Αμερική και αρχικά φυτεύτηκε ως διακοσμητικό είδος δέντρου σε πάρκα και δενδροστοιχίες. Πρόκειται για ένα τυπικό πρώιμο διαδοχικό φυτό, ένα πρωτοποριακό είδος, που εξειδικεύεται στον αποικισμό διαταραγμένων περιοχών και δασικών ακρών, πριν αντικατασταθεί από ψηλότερα ή ανθεκτικά στη σκιά είδη. Τα άνθη της αποτελούν σημαντική πηγή τροφής για τις μέλισσες. Το ξύλο υψηλής πυκνότητας της *Robinia pseudoacacia* είναι από τα πιο ανθεκτικά στη σήψη, καθιστώντας το ιδανικό για στύλους φράχτη, έπιπλα εξωτερικού χώρου και άλλα έργα που απαιτούν ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες υλικά. Επιπλέον, αποτελεί εξαιρετικό καυσόξυλο, τόσο για τη θερμική του αξία όσο και για την ικανότητά του να ανάβει εύκολα.

Στην αγροδασοπονία, η *Robinia pseudoacacia* χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ανεμοφρακτών, παραποτάμιων ζωνών προστασίας και συστημάτων βόσκησης σε δασότοπους. Ένα πρωτότυπο ζωντανό εργαστήριο αναγεννητικής αγροδασοπονίας ιδρύθηκε στο Δενδροκομείο Μιγλήανη, στο Ινστιτούτο Δασικής Οικολογίας της Σλοβακικής Ακαδημίας Επιστημών, πριν από τέσσερα χρόνια. Σε αυτό το σύστημα, η *Robinia pseudoacacia* που δεσμεύει άζωτο και η αρωματική λεβάντα (*Lavandula officinalis* Mill.) αποτελούν την οικονομικά ελκυστική επιλογή χαμηλών εισροών. Επιπλέον, το φθινόπωρο του 2024 σπάρθηκε σιτάρι ανάμεσα στα ξυλώδη φυτά, ως πρώτη καλλιέργεια σε μια βέλτιστη αμειψισπορά. Ο κύριος στόχος αυτού του πειράματος είναι η αξιολόγηση των υποθέσεων σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής καλλιεργειών και του τελικού οικονομικού αποτελέσματος σε σύγκριση με τη συμβατική γεωργία. Παράλληλα, επόμενο στάδιο είναι η αξιολόγηση της ανθεκτικότητας αυτού του μοντέλου στην κλιματική αλλαγή και η συμβολή του στον μετριασμό της, μέσω δέσμευσης άνθρακα.

Michal Pástor, Peter Ferus

Εθνικό Δασικό Κέντρο; Σλοβακική Ακαδημία
Επιστημονικό Ινστιτούτο Δασικής Οικολογίας

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.